
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.1

DOI 10.5281/zenodo.11126526

РИСКИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ СПГ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ

RISKS OF LNG INDUSTRY DEVELOPMENT IN MODERN RUSSIAN CONDITIONS

БОЧАНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

BOCHANOV MAXIM SERGEEVICH,

Gubkin Russian State University of Oil and Gas.

В данной статье рассматриваются перспективы развития российской индустрии по производству сжиженного природного газа (СПГ). Представлено описание, систематизация и структуризация рисков развития СПГ индустрии в условиях напряженной геополитической обстановки. Выявлена и оценена значимость рисков, с которыми сталкивается СПГ индустрия в современной российской экономической реальности: технологические, экономические, политические, экологические, правовые. Сделан вывод, что РФ нужно проводить гибкую политику в области развития индустрии СПГ.

This article discusses the prospects for the development of the Russian liquefied natural gas (LNG) industry. The description, systematization and structuring of the risks of the LNG industry development in a tense geopolitical situation is presented. The importance of the risks faced by the LNG industry in the modern Russian economic reality has been identified and assessed: technological, economic, political, environmental, and legal. It is concluded that the Russian Federation needs to pursue a flexible policy in the field of LNG industry development.

Ключевые слова: *сжиженный природный газ, российская индустрия СПГ, геополитические, правовые, экономические риски, транспортные риски, перспективы развития, гибкая политика.*

Key words: *liquefied natural gas, Russian LNG industry, geopolitical, legal, economic risks, transport risks, development prospects, flexible policy.*

Развитие российской индустрии сжиженного природного газа (СПГ) носит существенные риски, которые требуют внимательного изучения и анализа. В современном мире возможности и перспективы использования природного газа в качестве энергетического ресурса привлекают все большее внимание. Однако, несмотря на потенциал и экономическую привлекательность российской индустрии СПГ, существует ряд вызовов и ограничений, которые могут оказать негативное влияние на ее развитие.

Прежде всего, любая индустрия СПГ представляет собой специальные регазификационные комплексы, которые включают в себя резервуары хранения газа, системы перевода

газа из жидкого состояния в газообразное и наоборот, сливные эстакады и т.д. [14]. Вся продукция индустрии СПГ перевозится чаще всего по воде в специальных танкерах, либо на грузовых автомобилях. Можно сказать, что производство СПГ является сложной технологической цепочкой, в которой участвует множество разного оборудования, которое должно быть достаточно качественным, чтобы производство СПГ было непрерывным. Ниже представлена таблица, в которой более подробно описан данный процесс [8, с. 21].

Таблица 1. Процесс производства сжиженного природного газа (СПГ)

Добыча	Сжижение	Перевозка	Хранение и газификация
Добыча газа, предварительная обработка и транспортировка газа	Завод по сжижению газа (обработка перед сжижением, хранение и загрузка)	Перевозка на танкерах-метановозах	Приемная станция (выгрузка, хранение, регазификация и поставка)

Вся эта производственная цепочка может нарушиться из-за проявления различных рисков. Изучение рисков развития российской индустрии СПГ имеет высокую актуальность. В настоящее время, индустрия СПГ является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в России. Продажа СПГ является значительным сектором российской энергетики, который зарегистрировал стремительный рост в последние десятилетия. Так в начале 2024 года РФ вышла на 4 место по производству СПГ в мировом рейтинге стран [7, с. 38]. Востребованность данного вида топлива растет с каждым днём, но при этом увеличивается вероятность того, что производители СПГ могут столкнуться с различными проблемами.

На данный момент в России существует 6 основных производственных комплексов СПГ. Можно увидеть, что существующие российские комплексы по производству СПГ позволяют производить колоссальное количество топлива в год [18, с. 4].

Таблица 2. Перечень производственных комплексов российской индустрии СПГ

№ п/п	Название	Состояние	Производственная мощность, млн т/год
1	Ямал СПГ	Действующий	16,5
2	Сахалин-2	Действующий	10,9
3	Арктик СПГ-2	Действующий	18,0
4	Штокмановский СПГ	Заморожен	7,5
5	Дальневосточный СПГ	Заморожен	10,0
6	Печора СПГ	Заморожен	4,0

Один из основных рисков в сфере российской индустрии СПГ связан с международными экономическими и геополитическими факторами. В современном мире ярко проявляются протекционистские тенденции, тарифные и торговые геополитические войны, что может негативно сказаться на экспорте СПГ и на ценах на рынке, что в свою очередь повлияет на прибыльность отрасли. Для успешного развития индустрии СПГ необходимо постоянно анализировать и адаптироваться к изменениям в мировой экономике и геополитике. В пример можно привести развитие торгового сотрудничества между США и Европейскими странами в области купли-продаж СПГ. Отказ от Российского СПГ, перекрытие газопровода «Ямал-Европа», а также диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» привели к тому, что экономическое состояние Европейских стран ухудшилось, ввиду закупки

более дорогого американского СПГ в сравнении с российским и стоимость СПГ в Европе в 2022-2023 годах значительно выросла. Так в 2023 году США стала крупнейшим экспортером СПГ в Европу, обеспечив почти 50% общего объема импорта СПГ [15].

Можно сказать, что в существующей реальности рынок Европы для сбыта СПГ в России неактуален. Поэтому необходимо развивать диверсификацию рынков сбыта СПГ с Восточноазиатскими, ближневосточными и африканскими странами. Запросы таких стран как Турция, Индия и Китай около 160 млрд. куб/м СПГ в год [2]. Удовлетворив этот спрос, российская индустрия СПГ сможет отказаться от прямой зависимости европейского экспортного рынка СПГ.

Китай неоднократно показывал свое стремление к сотрудничеству не только в различных технологических областях, но и в энергетической сфере. Китай с 2021 г. стал главным импортером СПГ. Китай закупил 81 млн тонн СПГ и заменил Японию в качестве крупнейшего импортера СПГ в мире [3, с. 25]. Прежде всего, это связано с экологической направленностью производственных мощностей Китая. Основным ресурс, который Китай использует – уголь. Его массовое использование приводит к увеличению влияния негативных антропогенных факторов на природу. СПГ более экологически чистое топливо в сравнении с углем. Поэтому в Китае повышенный спрос на СПГ.

Необходимо отметить влияние санкционных волн западных стран на развитие российских СПГ-проектов. В 2023 году США ввели санкции против крупной российской компании по производству нефтепродуктов – ПАО «Новатэк» [16]. «Новатэк» курирует постройку и запуск масштабного российского проекта по производству СПГ «Арктик СПГ-2», но этот проект является совместным предприятием и его учредителями также являются французский концерн TotalEnergies, китайские корпорации CNPC и CNOOC и консорциум японских компаний JAPAN ARCTIC LNG. Все эти компании имеют 10% от общей доли проекта «Арктик СПГ-2» [4, с. 162]. Введение санкций против «Новатэка» привело к тому, что данные компании начали отзываться своих сотрудников, ограничивать поставки оборудования, необходимого для производства СПГ, что могло привести к срыву проекта [20]. Однако проведение гибкой политики «Новатэк» в области поставок оборудования, необходимого для производства СПГ и адаптации к новым условиям, усиления сотрудничества с Китаем, позволило начать производства на 1-ю линии проекта «Арктик СПГ-2» уже в декабре 2023 года [11]. Таким образом, «Новатэк» показал, что развитие сотрудничества с Китаем позволяет игнорировать санкционные волны от западных стран. Стоит также отметить, что основной угрозой для проекта «Арктик СПГ-2» является срыв поставок законтрактованного оборудования для строительства технологических линий [9, с. 58].

Другой значительный риск связан с техническими и экологическими аспектами. Инфраструктура для добычи, транспортировки и переработки СПГ требует высокой степени оборудования и технической подготовки. Сложность и масштабность таких проектов представляют риски в плане финансовых вложений и соблюдения экологических требований. Необходимость соблюдения строгих норм безопасности и охраны окружающей среды влечет за собой высокие затраты и регламентирование на уровне государства. Так на современных российских предприятиях по производству СПГ существует два основных типа негативных выбросов в атмосферу – это отходящие газы и отпарные газы [6]. Использование неправильной технологии или некачественного оборудования приводит к увеличению выбросов отходов производства СПГ, что негативно сказывается не только на экологической обстановке, но и на имидже российского топлива.

Один из основных технологических рисков связан с безопасностью транспортировки и хранения СПГ. При перевозке сжиженного газа требуются специальные условия, чтобы поддерживать его в жидком состоянии при низких температурах и высоком давлении. Любые нарушения этого процесса могут привести к авариям, взрывам или утечке газа, вызывая

угрозу для окружающей среды и людей. Чтобы СПГ оставался жидким, необходимо чтобы его постоянная температура была $-162\text{ }^{\circ}\text{C}$ [14]. Нарушение данного условия может привести к увеличению объема газа в резервуарах хранения, что может повлечь аварию.

Как было упомянуто выше, один из основных технологических рисков при производстве СПГ — это возможность возникновения аварийных ситуаций на объектах СПГ, таких как газовые сооружения, терминалы и суда-газовозы. В сложных технологических процессах, связанных с переработкой и транспортировкой природного газа, существует вероятность утечки газа, возгорания или даже взрыва. Такие ситуации могут привести к серьезным последствиям как для окружающей среды, так и для людей, проживающих вблизи этих объектов. Так, в 2021 году произошла авария на заводе «Газпрома» [1]. По газопроводу «Ямал-Европа» стало поставляться гораздо меньшее количество газа, что привело к дефициту на европейском рынке и к росту стоимости топлива. Увеличение стоимости могло бы быть положительным эффектом для российской экономики, однако из-за роста цен на энергоносители произошло и повышение цен в Европе на товары общего пользования: сельскохозяйственная продукция, автопромышленность и т.п., в том числе и на оборудование для производства СПГ. Только в 2021 году импорт из Германии составил 27 млн. долларов США, увеличившись на 16,79% по сравнению с 2020 годом [17]. Можно сказать, что эта сумма могла быть меньше, если бы не произошло аварии.

Чаще всего технологические риски несут за собой и экологические риски. Одним из главных экологических рисков СПГ является потенциальная утечка газа. При добыче и транспортировке СПГ существует вероятность пробоев трубопроводов или повреждения судов, что может привести к утечкам газа в природную среду. Это значительно влияет на качество воздуха, так как СПГ состоит главным образом из метана, который является сильным парниковым газом [6]. Утечки СПГ не только вносят свой вклад в глобальное потепление, но и представляют опасность для местных сообществ, поскольку метан является взрывоопасным газом.

Другой важной проблемой является загрязнение морских и речных экосистем из-за транспортировки СПГ на судах. Одним из наиболее распространенных методов транспортировки СПГ является доставка морскими судами. Только в 2023 году США экспортировала СПГ с помощью морских судов более 110 млрд. куб/м [19]. В случае кораблекрушения или непредвиденных ситуаций на судне, велика вероятность утечки газа в окружающую воду. Это может оказать разрушительное воздействие на морскую фауну и флору, а также на экономику, зависящую от морского ресурса.

Также стоит отметить влияние правовых рисков на развитие российской индустрии СПГ. Сфера добычи, производства и экспорта СПГ регулируется несколькими основными законодательными актами. В частности, это Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» и Федеральный закон «О газовой промышленности» [13]. Эти документы устанавливают порядок осуществления деятельности по СПГ, включая лицензирование, государственственный контроль и надзор.

Одним из наиболее значимых правовых рисков является возможность изменения налогового режима для компаний, занимающихся СПГ. Такие изменения могут быть введены в рамках общих налоговых реформ или в случае необходимости дополнительного финансирования государственных программ. Это может повлечь за собой увеличение налоговых ставок или введение новых налоговых обязательств, что негативно повлияет на экономическую эффективность проектов СПГ. Так в 2022 году российская СПГ индустрия столкнулась с ужесточением налогового бремени, и правительство России установило налог на прибыль в размере 32% для производителей СПГ [10]. Нельзя сказать, что это положительное изменение, однако необходимо к такой политике быть готовым и уметь адаптироваться к новым условиям.

Правила и нормативы могут изменяться, что может повлиять на условия разработки российских СПГ проектов, включая лицензирование, тарифы, фискальные и налоговые обязательства, экспорт и импорт газа. Так, в 2023 году Государственная Дума РФ приняла законопроект, направленный на либерализацию экспорта СПГ [5]. Он предлагает обеспечить возможность экспорта с российских СПГ-проектов без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого природного газа для производства СПГ, а также предоставить возможность экспорта СПГ юридическим лицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на такой экспорт. При этом ввод новых СПГ-проектов может предусматривать их ресурсное обеспечение из различных источников. Таким образом, можно сказать, что законодательная политика в области российской индустрии СПГ направлена на увеличение мощностей производства с целью максимизации прибыли.

Проведение более гибкой стратегической политики может увеличить экономическую безопасность России в целом. Разнообразие источников потребления газа уменьшит зависимость от определенных рынков и позволит более гибко адаптироваться к изменяющейся ситуации на мировом энергетическом рынке.

Для снижения данных рисков важно разрабатывать комплексные стратегии и политику развития индустрии СПГ. Необходимо активно привлекать инвестиции, развивать инновационные технологии, мониторить мировые тенденции и обеспечивать стабильные торговые отношения со странами-партнерами. Разнообразие и диверсификация рынков экспорта, а также повышение энергоэффективности процессов добычи и транспортировки СПГ могут помочь уменьшить риски и обеспечить устойчивое развитие данной отрасли.

В заключение отметим, что несмотря на риски, которые несет развитие индустрии СПГ в современных российских условиях, необходимо учитывать позитивные аспекты и перспективы данного сектора. Высокая конкурентоспособность СПГ, его экологическая чистота и потребительский спрос по всему миру делают индустрию СПГ важным элементом развития не только российской экономики, но и мировой энергетики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авария на заводе «Газпрома». Что важно знать // РБК. URL: <https://www.rbc.ru/business/06/08/2021/610d06959a7947180b906801> (дата обращения: 30.03.2024).
2. Анализ мирового рынка газа: торговая война // Readovka. news. URL: <https://readovka.news/news/128316> (дата обращения: 30.03.2024).
3. Благих И.А. Перспективы развития сотрудничества России и Китая в производстве и торговле сжиженным природным газом (СПГ) в условиях санкционной политики Запада / И.А. Благих, Н.В. Хазова // Региональный экономический журнал. 2022. № 1(32). С. 24-33.
4. Глушков С.В. Будущее российского рынка сжиженного природного газа // Научный альманах Центрального Черноземья. 2022. № 2-6. С. 158-165.
5. Государственная Дума приняла законопроект, направленный на либерализацию экспорта СПГ // Комитет Государственной Думы по энергетике. URL: <http://komitet-energo.duma.gov.ru/novosti/6af5c2ce-fd95-4a70-bf13-0af97847b246> (дата обращения: 30.03.2024).
6. Загрязнение атмосферы объектами СПГ // Neftegaz.ru. URL: <https://neftegaz.ru/tech-library/ekologiya-pozharnaya-bezopasnost-tehnika-bezopasnosti/141836-zagryaznenie-atmosfery-obektami-spg> (дата обращения: 30.03.2024).
7. Лексютина Я.В. Производство и экспорт российского СПГ: роль и место Китая // Геоэкономика энергетики. 2022. Т. 19. № 3. С. 37-52.
8. Мартиросян Л. А. Сжиженный природный газ: понятие, принцип производства, перспективы // Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты: сборник статей XV Международной научно-практической конференции в 2 частях, Пенза, 29 декабря 2022 года. Том Часть 2. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. С. 20-24.

9. Москаленко М.А. Оценка проектных рисков нефтегазового предприятия в современных геоэкономических условиях (на примере проекта «Арктик СПГ-2») // Инновационное развитие технологий производства СПГ: сборник статей III всероссийской научной конференции, Москва, 30 сентября 2022 года / РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. М.: Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 2022. С. 57-60.
10. Над сжиженным газом сгущаются налоги. // Коммерсантъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5580522> (дата обращения: 30.03.2024).
11. «НОВАТЭК» подтвердил получение первого СПГ на «Арктик СПГ 2» в декабре // Интерфакс. URL: <https://www.interfax.ru/business/947296> (дата обращения: 30.03.2024).
12. Перспективы развития проектов по производству СПГ в России / К.А. Драпак, Е.Г. Крылов, А.М. Макаров, Н.В. Козловцева // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2021. № 8(255). С. 65-68. DOI 10.35211/1990-5297-2021-8-255-65-68.
13. Перечень нормативно-правовых актов в сфере газоснабжения промышленных потребителей. // Газпром Межрегионгаз. Нижний Новгород. URL: <http://www.mrgnn.ru/perechen-normativno-pravovyh-aktov-v-sfere-gazosnabzheniya-promyshlennyh-potrebiteley> (дата обращения: 30.03.2024).
14. Сжиженный природный газ (СПГ), технологии сжижения // Neftegaz.ru. URL: <https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141460-szhizhennyu-prirodnyy-gaz-spg-tekhnologii-szhizheniya> (дата обращения: 30.03.2024).
15. США вновь стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу // Neftegaz.ru. URL: <https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyu-prirodnyy-gaz/821828-ssha-vnov-stal-krupneyshim-postavshchikom-spg-v-evropu> (дата обращения: 30.03.2024).
16. США ударили санкциями по российскому СПГ // Neftegaz.ru. URL: <https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyu-prirodnyy-gaz/794115-ocherednoy-paket-sanktsiy-kosnulsya-arktik-spg-2> (дата обращения: 30.03.2024).
17. Торговля между Россией и Германией в 2021 г. // Внешняя торговля России. URL: <https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2022-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-germaniey-v-2021-g> (дата обращения: 30.03.2024).
18. Чжан Т. Техничко-экономическая характеристика реализуемых и перспективных проектов производства СПГ в России // Право, экономика и управление: от теории к практике: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 29 января 2021 года. Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2021. С. 58-62.
19. Экспорт СПГ США за 11 месяцев 2023 года превысил 110 млрд куб. м. // ТАСС. URL: <https://tass.ru/ekonomika/19822963> (дата обращения: 30.03.2024).
20. Sankei: Mitsui & Co. отозвала своих сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2» // Коммерсантъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6426910> (дата обращения: 30.03.2024).

© Бочанов М.С., 2024.